

Caso de uso Donación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Antes de comenzar, queremos agradecer su interés en participar en este ejercicio para probar en conjunto la plataforma DEHIA. Mediante esta plataforma es posible crear, de manera simplificada, una actividad de recolección de datos, para luego usarla desde una Aplicación Móvil (APP)

Le contamos que los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, representan un gran problema ambiental y desde hace ya varios años se creó un programa en la Universidad Nacional de La Plata que, entre otras actividades, recolecta este tipo de residuos para intentar recuperarlos y entregarlos a instituciones sin fines de lucro. Este programa, se llama E-Basura.

En este ejercicio que llevaremos adelante, vamos a suponer que queremos diagramar una actividad para que sea realizada más adelante por diferentes personas. Esta actividad tendrá un conjunto de tareas que serán organizadas de una manera determinada y su fin es el de permitir informar de una manera determinada que elementos serán donados al programa.

Para lograr el objetivo, vamos a establecer el ejercicio en 3 pasos:

Paso 1) Crear una actividad usando un conjunto de datos

Paso 2) Para la actividad creada en el paso anterior, crear un conjunto de tareas de acuerdo a una lista definida

Paso 3) Organizar las tareas de la actividad de acuerdo a ciertas condiciones que le serán explicadas y presentadas gráficamente.

¿Iniciamos?

(Una vez logueado en la plataforma DEHIA)

Paso 1) Crear una actividad

- En el menú de la parte superior, elija la opción **Crear Actividad**
- La actividad a crear, lleva el nombre de **Recolección de RAEE**.
- El idioma en el cual se redactarán las tareas posteriormente es el **ESPAÑOL**.
- El dominio de trabajo es el de **E-BASURA**.
- El objetivo consiste en: **Recolectar RAEE para determinar cuál o cuáles de ellos pueden ser reutilizados para donaciones**.
- El tipo de planificación a usar es **BIFURCADA**, ya que esto permite organizar las tareas con ciertas condiciones que definiremos más adelante.
- El estado de esta actividad, será **PRIVADO**, ya que, en principio, no lo dejaremos disponible para otros creadores que accedan a DEHIA.
- **Guardar** la actividad creada.

Una vez guardada la actividad que acaba de crear, ya estará listo para **Continuar**

Paso 2) Crear las tareas a ser realizadas para la actividad creada en el paso 1

La Tabla 1, le muestra cada una de las tareas a crear. Se indica el tema y el tipo de la misma. En total, usted creará 6 tareas. Los detalles de cada tarea, se describen en los pasos 2.1 a 2.6

Tabla 1: Resumen de tareas a crear usando DEHIA

Tarea	1	2	3	4	5	6
Tema	Tipo Donación	teléfono	email	Equipamiento	Foto	Muchas gracias
Tipo	opciones	texto	texto	múltiple	foto	simple

Paso 2.1)

- Para crear la primera de las tareas deberá elegir la opción de **Nueva**
- A continuación, se dan los datos para crear la primera de las tareas, en la que el usuario posteriormente, deberá cargar:
 - Nombre de la tarea **Tipo de Donación**
 - Consigna **Elegir el tipo de donación**
 - El tipo de la tarea será: **Elegir una opción**
 - El estado de la tarea es **Privado**
 - El dominio, es **E-BASURA**
 - A continuación, se pondrán las opciones posibles de elección, a las que llamaremos elementos
 - Personal
 - Institucional
- Para terminar, elija la opción de **Guardar**.

Paso 2.2)

- Para crear la segunda tarea, elija la opción de **Continuar**
- Al cambiar de pantalla, elija nuevamente la opción de **Nueva**
- A continuación, se dan los datos para la segunda tarea:
 - Nombre: **Teléfono de contacto**
 - Consigna: **Ingresar el teléfono de contacto**
 - El tipo de tarea es **Ingresar texto**
 - El estado de la tarea es **Privado**
 - El dominio es **E-BASURA**
- Para terminar, elija **Guardar**

Paso 2.3)

- Para crear la tercera tarea, elija la opción de **Continuar**
- Al cambiar de pantalla, elegir la opción **Nueva**
- Los datos para la tercera tarea son:
 - Nombre **Correo electrónico de contacto**
 - Consigna **Ingrese un correo electrónico de contacto**
 - El tipo de tarea es **Ingresar texto**
 - El estado de la tarea es **Privado**
 - El dominio es **E-BASURA**
- Para terminar, elija **Guardar**

Paso 2.4)

- Para crear la cuarta tarea, elija la opción **Guardar**
- Al cambiar de pantalla, elegir la opción **Nueva**
- Los datos para la cuarta tarea son:
 - Nombre **Equipamiento**
 - Consigna **Seleccione los tipos de equipamiento a donar**
 - Tipo de tarea **Opción Múltiple**
 - Estado **Privado**
 - Dominio **E-BASURA**
 - A continuación, crear los elementos:
 - Mouses
 - Teclados
 - Impresoras
 - Celulares
- Para terminar, elija **Guardar**

Paso 2.5)

- Para cargar la quinta tarea, primero elija la opción **Continuar**
- En la nueva pantalla, elija la opción **Nueva**
- Los datos para cargar la tarea son:
 - Nombre **Foto elementos**
 - Consigna **Sacar una foto de los elementos a entregar**
 - Tipo de tarea **Sacar foto**
 - Estado **Privado**
 - Dominio **E-BASURA**
- Para terminar, elija la opción **Guardar**

Paso 2.6)

- Para cargar la sexta tarea, primero elija la opción **Continuar**
- En la nueva pantalla, elija la opción **Nueva**
- Los datos para esta tarea son:
 - Nombre **Muchas gracias**
 - Consigna **Muchas gracias por su donación. Recibirá nuestra llamada en breve.**
 - Tipo de tarea **Simple**
 - Estado **Privado**
 - Dominio **E-Basura**
- Para terminar, elija la opción **Guardar**, y luego **Continuar**
- Para concluir la carga de tareas, elegir la opción **Guardar** y luego **Continuar**

Paso 3) Organizar las tareas creadas en el paso 2

En este punto, se realiza la conexión de las tareas, generando las “Bifurcaciones” que sean necesarias. Para completar esta organización deberá realizar de los pasos 3.1 al 3.7 inclusive.

Paso 3.1)

- Elegir el primer círculo contando desde arriba, que dice **Inicio 1**
- En el menú que se abre, elegir **agregar conexiones**
- Donde dice hacia la tarea... Elegir siguiente elegir **2 - Teléfono de contacto**
- Hacer click en (tildar) el cuadrado donde dice Mostrar condición
- Donde dice Cuando... Elegir... elegir **Sí se elige**
- Donde dice la opción... Elegir... elegir **Institucional**
- Elegir **Agregar Conexión**

Paso 3.2)

- Elegir el primer círculo verde, que dice **Inicio 1**
- En el menú que se abre, elegir **agregar conexiones**
- Donde dice hacia la tarea.. Elegir siguiente elegir **3 - Correo electrónico de contacto**
- Hacer click en (tildar) el cuadrado donde dice Mostrar condición
- Donde dice Cuando... Elegir... elegir **Sí se elige**
- Donde dice *la opción...* Elegir... elegir **Personal**
- Elegir **Agregar Conexión**

Paso 3.3)

- Si los círculos quedan fuera de pantalla, se puede mover el diagrama arrastrando el fondo (fuera de los círculos)
- Elegir el círculo de más arriba a la derecha, rojo que dice **Fin 2**
- En el menú que se abre, elegir **agregar conexiones**
- Donde dice *hacia la tarea...* Elegir siguiente elegir **4 - Equipamiento**
- Elegir **Agregar Conexión**

Paso 3.4)

- Elegir el círculo de rojo que dice **Fin 3** (el de más bajo)
- En el menú que se abre, elegir **agregar conexiones**
- Donde dice *hacia la tarea...* Elegir siguiente elegir **4 - Equipamiento**
- Elegir **Agregar Conexión**

Paso 3.5)

- Elegir el círculo de más a la derecha, rojo, que dice **Fin 4**
- En el menú que se abre, hacer click en (tildar) el cuadrado donde dice **Opcional** (es la opción de más arriba)
- Elegir **Agregar conexiones**
- Donde dice *hacia la tarea...* Elegir siguiente elegir **5 - Foto elementos**
- Elegir **Agregar Conexión**

Paso 3.6)

- Elegir el círculo de más a la derecha, rojo, que dice **Fin 5**
- En el menú que se abre, elegir **agregar conexiones**
- Donde dice *hacia la tarea...* Elegir siguiente elegir **6 - Muchas gracias**
- Elegir **Agregar conexión**

Visualmente, la conexión de las tareas debería la apariencia que se muestra en la Figura 1:

Figura 1: Organización de tareas de manera Bifurcada

Paso 3.7)

- Debajo del gráfico hay un botón de **Guardar**, presionarlo
- Finalmente elegir **Continuar**

Con esto termina el ejercicio. ¡Muchas gracias!